

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, Nº100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 249 - 260
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Experiencia de educación ambiental en la Universidad Adventista
de Chile para una educación multicultural**

*Environmental Education Experience at the Adventist University of Chile for
a Multicultural Education*

Alicia Umanzor Marchant

<https://orcid.org/0000-0001-7328-2342>
Universidad Adventista de Chile - Chile
aliciaumanzor@unach.cl

Marcos Parada Ulloa

<https://orcid.org/0000-0001-6715-2592>
Universidad Adventista de Chile - Chile
marcosparada@unach.cl

Dr. Oscar Vega Gutiérrez

<https://orcid.org/0000-0002-1440-3279>
Universidad Tecnológica Metropolitana - Chile
o.vegag@utem.cl

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980438>

Las universidades en Chile tienen un terreno fértil relacionado con la promoción de las prácticas medio ambientales a partir de la educación medio ambiental y de desarrollo social que aporta elementos diferenciadores a partir del proyecto “Educación para el cuidado del medio ambiente” para una educación multicultural, cuyo objetivo fue fomentar en la UnACh una cultura que favorezca el medio ambiente, dotándola de espacios para el reciclaje y entregando información a la comunidad universitaria y circunstante, con el objeto de generar diversas acciones como capacitaciones a instituciones educativas, trabajar con organizaciones sin fines de lucro, promover a través de los medios de comunicación y redes sociales actividades de reciclaje hacia la comunidad.

Palabras clave: Educación; medio ambiente; multicultural; Universidad

Abstract

The universities in Chile have fertile ground related to the promotion of environmental practices based on environmental education and social development. It contributes differentiating elements from the project “Education for the care of the environment” for a multicultural education, whose objective was to promote a culture that favors the environment in the UnACh, providing it with spaces for recycling and providing information to the university and surrounding community, in order to generate various actions such as training for educational institutions, work with non-profit organizations, promote recycling activities towards the community through the media and social networks.

Keywords: Education; environment; multicultural; University

Introducción

En 1972 se realizó la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia, en la que se aprobó la Declaración de Principios sobre el Medio Ambiente. Allí se propuso fortalecer la necesidad de apoyar la Educación Ambiental y se formuló el requerimiento de que los contenidos ambientales fueran apreciados como objeto de estudio en los planes educativos y contribuir en la formación integral de los ciudadanos desde la edad escolar¹.

La conferencia de Río de Janeiro de 1992 se titula “Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo”, este tiene importantes principios que allí se postularon como son; Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, y en el principio 5, Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo².

Además, la Organización de las Naciones Unidas entre sus búsquedas por lograr la reconstrucción del equilibrio en la naturaleza y optar por la mejor elección que regrese al hombre a una vida armoniosa. Proclamó la *Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible* (DESD) que inicio el 1° de diciembre de 2005 y terminara en diciembre de 2014 y que la misma Asamblea General de la ONU, “subraya que la educación es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible”³.

¹ RIVERA, S. (2008) “La problemática del ambiente, la educación ambiental y el uso didáctico de los medios de comunicación social”. *Revista de Investigación y Postgrado*, v. 23 n° 2, 241-270.

² CONFERÊNCIA DE RIO DE JANEIRO. (1992). *Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo*. Recuperado de http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55240_DeclaracionRio_1992.pdf

³ DEL CONSUELO, C. M. (2007). “Las TIC, Sustentabilidad y Educación Ambiental”. *Revista Razón y Palabra*. n° 58, 1-9.

En Chile se ha dado énfasis a las temáticas medio ambientales proveyendo a las instituciones de educación superior de recursos dirigidos por distintos estamentos del Estado, para llevar a cabo iniciativas que promuevan el cuidado por el medio desde una perspectiva multicultural⁴. Se visualiza a las Universidades como instituciones que deben “contribuir al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura”⁵.

Desde el año 2009 se han efectuado diálogos universitarios que dieron origen a la Red de Campus Sustentable bajo el alero de la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), ahora Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Esta red establece como misión: potenciar y estimular las iniciativas de las Instituciones de Educación Superior (IES) para construir una sociedad justa, culturalmente rica y ambientalmente benigna. Para esto aporta recursos y brinda espacios de colaboración, contribuyendo a la permanente incorporación de principios, ética y práctica de la sustentabilidad en todo el quehacer de la Educación Superior.

Esta red en su protocolo marco para la colaboración interuniversitaria de la región metropolitana de Santiago campus sustentable⁶ declara; “buscando hacer realidad tan loables iniciativas, las universidades han sido identificadas como poseedoras de la capacidad y de la responsabilidad de convertirse, cada día más, en líderes para el cambio de la sociedad hacia un futuro sustentable, en que el esfuerzo integrado de los académicos, funcionarios y estudiantes conduzca hacia objetivos superiores de desarrollo, conservación, preservación y calidad de vida en el respectivo campus”⁷.

En este contexto, se inserta el problema de investigación que tiene que ver con la educación y prácticas por parte de las universidades relacionadas al desarrollo sustentable, presenta falencias en relación con distintas iniciativas como campus sustentable, Universidades por el comercio justo, academia B, debido al poco interés de las universidades por participar en estas iniciativas.

Un aspecto importante para el presente estudio son las representaciones⁸ que permite comprender aprender el significado y sentido que tiene el medio ambiente a partir del

⁴ GARCÍA, F; PULIDO, R; MONTES DEL CASTILLO, A (1997) “La educación multicultural y el concepto de cultura” *Revista Iberoamericana De Educación*: n° 13, 223-256.

⁵ GUÍA LEGAL SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO. (2021). <https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/universidades-del-estado>

⁶ COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. (2010). *Protocolo marcos para la colaboración interuniversitaria de la Región Metropolitana de Santiago campus sustentable*. Recuperado de <http://www.redcampussustentable.cl/recursos/protocolo-campus/>

⁷ COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. (2010). *Íbid.*

⁸ FLORES, R. (2013) “Investigaciones de las Representaciones Sociales del Medio Ambiente en Brasil y México”. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, vol.13 n°1, 1-20; MORA, M. (2002). “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. *Revista Athenea Digital*, n° 2,1-25; CALIXTO, R. (2010). “Medio ambiente y educación ambiental: representaciones sociales de los profesores en formación”. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, vol. 2 n°4, 401-313.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

trabajo de los estudiantes. Esto debe ser analizado en relación con el medio ambiente, siendo visto de distintas maneras: cómo un conjunto de problemas, pero también como el espacio de desarrollo comunitario⁹.

Además, los múltiples problemas ambientales que agobian a las sociedades contemporáneas evidencian la necesidad de una búsqueda constante de alternativas de solución¹⁰. Estas se han dado principalmente con el desarrollo de nuevas tecnologías que, por ejemplo, reducen la emisión de contaminantes o que emplean fuentes alternativas de energía, como la solar o la eólica. Sin embargo, se ha de considerar que no basta con buscar soluciones tecnológicas, resulta necesario prevenir los problemas ambientales con base en alternativas educativas¹¹.

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) busca el desarrollo sustentable a través de la generación de políticas públicas y regulaciones ambientales eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana.

Un aspecto para destacar fue la iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en las bases del concurso del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI 2014) declara que el objetivo general del Concurso es financiar proyectos que tengan por objeto contribuir al desarrollo de las instituciones de educación superior y al mejoramiento de la calidad académica mediante las siguientes líneas: Emprendimiento estudiantil; para el desarrollo integral de los estudiantes. A través de estos fondos concursables, las universidades pueden obtener recursos para llevar a cabo proyectos que promuevan el cuidado del medio ambiente entre otros¹².

En particular, el papel de las universidades públicas y privadas en materia de medio ambiente y sustentabilidad ha sido fundamental, pues tienen la mayor cobertura regional del país tanto geográfica como en matrícula; poseen una inserción múltiple en todos los sectores sociales; participan en redes locales, regionales y nacionales; y poseen una visión crítica y comprometida con el interés público¹³.

Por lo tanto, fomentar la educación ambiental en las Universidades, permite impulsar el trabajo con las comunidades locales, siendo un ejercicio provechoso y necesario. En este sentido, nuestra investigación contempla un estudio realizado en la Universidad Adventista de Chile (UnACh), a partir de un estudio de caso denominado “*Educación para el cuidado del medio ambiente*” se desprenden los siguientes tópicos (a) Educación para el cuidado del

⁹ CALIXTO, R. (2010). *Íbid.*

¹⁰ HABERMAS, J. (2003). *Acción comunicativa y razón sin trascendencia*. Paidós: Barcelona.

¹¹ FLORES, R. (2013). *Íbid.*

¹² El fondo FDI motiva a los estudiantes de las instituciones de educación superior a participar con proyectos que vayan en directa relación con el desarrollo de los alumnos en temáticas como las artes, vinculación con la comunidad, salud, folclor, deportes, medio ambiente, entre otros.

¹³ NIETO L & MEDELLÍN, P. (2007). “Medio ambiente y educación superior: implicaciones en las políticas públicas”. *Revista de la Educación Superior*, vol. 36 n°142, 31-42.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

medio ambiente, (b) Métodos, procesos e implementación del proyecto, el cual evidencia el trabajo efectuado para el cuidado del medio ambiente¹⁴.

Toda la gestión de residuos sólidos de la UnACh significa un costo para la Institución reflejado en la cantidad de contenedores que tiene que disponer en los distintos edificios y parque para que la comunidad Universitaria deposite sus desperdicios. También tiene que contar con trabajadores que hagan el trabajo de limpieza en todo el campus y el pago al relleno sanitario correspondiente por la entrega de los desechos.

En esta línea argumentativa el objetivo de investigación es fomentar en la UnACh una cultura que favorezca el medio ambiente desde la perspectiva multicultural, dotándola de espacios para el reciclaje, entregando información a los estudiantes, personal de la Institución; incentivar a la comunidad universitaria y circundante a que recicle sus desechos y residuos; generar espacios para que las personas puedan reciclar sus desechos; entregar los residuos a organizaciones sin fines de lucro (CODEFF, Coaniquem, Bomberos, otros) que reciclan para financiar sus proyectos sociales y también a las empresas que reciclan el resto de los residuos y cooperar con el cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental respecto de la importancia de cuidar el medio que nos rodea.

Se utilizó la revisión bibliográfica, a partir del análisis de documentos relacionados con la educación, cuidado del medio ambiente, sino además con el apoyo del MMA y organizaciones ambientales no gubernamentales, para que hicieran charlas de educación ambiental y asesorías en la escuela, colegio y comunidad.

Educación para el cuidado del medio ambiente

La UnACh, desde el año 2011 comenzó a tomar medidas tangibles para impulsar la multiculturalidad como elemento dinamizador y de enriquecimiento de la cultura universitaria¹⁵. Esto se expresa en la preocupación y cuidado por el medio que nos rodea, es así como ese mismo año la institución invita a los estudiantes a participar con proyectos dirigidos al Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) de la Línea de emprendimiento estudiantil del MINEDUC.

En este contexto, el año 2012, el proyecto “Educación para el cuidado del medio ambiente”¹⁶, al ser adjudicado por la UnACh logró instaurar en la Institución una cultura de

¹⁴ MOYANO, J. (comp.) (2013). *Memoria estadística institucional 2012-2013*. Chillán: Ediciones Universidad Adventista de Chile.

¹⁵ GARCÍA, F; PULIDO, R; MONTES DEL CASTILLO, A (1997) “La educación multicultural y el concepto de cultura” *Revista Iberoamericana De Educación*: n° 13, 223-256.

¹⁶ La estudiante Carolina Umanzor Marchant, de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, participa con un proyecto de reciclaje sin precedentes en la Institución, Este proyecto se titula “Educación para el cuidado del Medio Ambiente”. Vale decir que en los concursos FDI los alumnos participan como responsables de los proyectos y las instituciones a las cuales pertenecen se comprometen a facilitarles la gestión para el buen logro del proyecto a través de la aprobación de éste para concursar por su Universidad en dicho fondo.

reciclaje. Dicho proyecto inspirado positivamente por el campus de la Universidad ubicado a 12 km de la ciudad de Chillán, sus áreas verdes y por la necesidad de reciclar los residuos que se producen al interior de la Institución como papel, plástico, desechos orgánicos y chatarra tecnológica. Además, contribuye a vincularse con la comunidad vecinal, escuela básica y un colegio de enseñanza media¹⁷.

Este proyecto permitió el desarrollo de otros proyectos denominado *Equipo Ecología UnACh*, que incorpora a estudiantes de las distintas carreras de la institución, docentes y personal de la UnACh, la agrupación nace bajo el alero de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil y la lideran principalmente alumnos de la carrera de Biología y ciencias naturales.

El 2013 gracias a los resultados y compromiso logrado por el proyecto “Educación para el cuidado del medio ambiente”, la institución implementó el proyecto “Desechos orgánicos, una oportunidad de reciclaje y educación”¹⁸, con el que logró abarcar la logística y trabajo que necesitan implementar las áreas que producen desechos orgánicos como, el casino institucional, supermercado, estación experimental y dirección de jardines. Este proyecto complementó al anterior, abarcándose así el reciclaje de todos los residuos y desechos que la institución produce.

Sin embargo, el logro más importante obtenido en el ámbito de la educación ambiental al interior de la UnACh ha sido la incorporación de ésta en los lineamientos estratégicos de la Universidad¹⁹, así lo establecen los documentos estratégicos que la institución ha preparado para fortalecer la planificación estratégica de la institución. En el año 2019, a partir de la importancia medio ambientales la UnACh ratifica en la actualización de su Planificación Estratégica Institucional del año 2019, plasmar un indicador relacionado a la Medición de impacto de la Institución con la herramienta “B impact assessment”, plataforma on line disponible mundialmente para que las organizaciones y empresas puedan medir su impacto en el área social, medio ambiental, gobernanza, trabajadores y proveedores.

Métodos, procesos e implementación del proyecto

El proyecto fue presentado solicitando un monto de M\$2500 (monto en miles de pesos) al fondo FDI para ser destinados según planilla de costos del proyecto; M\$1400 para contenedores de reciclaje, M\$700 base de material sólido para contenedores, M\$300 material audiovisual, M\$100 movilización. Por otro lado, la Universidad presentó un financiamiento propio de M\$500 para asesoría o consultorías, el concurso exige que este financiamiento debe ser de al menos el 10% del costo total del proyecto y es obligación que las instituciones lo presenten para poder adjudicar el proyecto.

¹⁷ La información detallada de estos proyectos postulados al Ministerio del Medio Ambiente puede ser visualizada en la página web del ministerio en la sección de búsqueda de proyectos, <http://www.fpa.mma.gob.cl/busqueda/busquedaPublica.php>

¹⁸ MOYANO, J. (comp.) (2013). *Memoria estadística institucional 2012-2013*. Chillán: Ediciones Universidad Adventista de Chile.

¹⁹ MOYANO, J. (comp.) (2013). *Íbid.*

Este proyecto “Educación para el cuidado del medio ambiente” fue trabajado a partir del planteamiento teórico que tiene que ver con las capacitaciones y charlas que se hicieron durante todo el año 2012 y también fue el trabajo en base a la práctica concerniente a las campañas de reciclaje que se realizaron tanto dentro como fuera de la UnACh.

Basándose en los objetivos específicos establecidos el primero se plantea incentivar a toda la comunidad universitaria y circundante a que recicle sus desechos y residuos. Para lograr este objetivo se realizaron distintas actividades como son las Capacitaciones al Equipo de Ecología, donde se invitó masivamente a todos los miembros del personal y estudiantes para que aprendieran a reducir, reutilizar y reciclar los residuos para reciclaje.

Se hizo educación ambiental en campañas de recolección de basura en el sector, donde también se entregaron volantes informativos de cómo reciclar en la carcasa de reciclaje dispuesta para la comunidad. Asimismo, se utilizaron diversos medios de comunicación y redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas posibles e incentivar al reciclaje y cuidado del medio ambiente. Entre ellos se encuentran:

Tabla 1.
Medios de comunicación y redes sociales para incentivar al reciclaje

N°	Medio	Actividad
1	Radio Universidad Adventista	Se grabaron 10 programas con temas concernientes al cuidado del medio ambiente. En esta radio también salen al aire permanentemente notas ecológicas patrocinadas por el Equipo Ecología UnACh.
2	Radio Alborada de la Ciudad de Chillán	Se participó de un programa en vivo para hablar del funcionamiento del reciclaje en la Universidad.
3	Facebook	Donde se mantuvo el Equipo de Ecología UnACh motivando y anunciando de todas las actividades que el equipo realizaba.

Fuente: Elaboración propia

Otras actividades que se realizaron para informar y promover el cuidado del medio ambiente fueron: el Equipo también tuvo participación en la II campaña de reciclaje electrónico que organizó el Ministerio del Medio Ambiente en la Ciudad de Chillán, donde tuvo un stand para exhibir los residuos que se pueden reciclar en el hogar y 36 voluntarios para cooperar en la campaña que se realizó frente a la plaza de la ciudad de Chillán.

Campaña de información cuidado del medio ambiente

El Equipo Ecología UnACh tuvo representación en el Concejo Municipal de la ciudad de Chillán, donde se presentó ante el alcalde y concejales el funcionamiento de las carcasas de reciclaje y la realidad de la Institución y localidad para demostrar e incentivar a que en la Ciudad se adopten medidas tangibles y duraderas respecto del reciclaje. Además, se realizaron visitas a agrupaciones juveniles, vecinales e instituciones de Chillán, para promover el reciclaje, entre ellas están: extensión universitaria, junta de vecinos Las Mariposas, Escuela particular Las Mariposas, Colegio Adventista de Chile, Bioparque de Quillón.

Visitas a agrupaciones juveniles, vecinales e instituciones de Chillán.

Otras actividades del proyecto fueron diversas campañas al interior de la Institución para incentivar a la comunidad Universitaria respecto del reciclaje, como fue la campaña de entrega de cajas de reciclaje de papel para todas las oficinas de la Universidad y también se entregaron cajas de reciclaje de papel en la escuela básica y colegio vecinos a la Universidad; se realizaron campañas de reciclaje de todos los desechos tecnológicos, de retiro de residuos plásticos, cartón y papel acumulados en la Institución.

Campañas de reciclaje de todos los desechos tecnológicos

El segundo objetivo específico generar espacios para que las personas puedan reciclar sus desechos. Aquí se llevó a cabo la parte tangible de este proyecto, a continuación, se detallan las actividades que se realizaron para hacer realidad el reciclaje en la UnACh.

Tabla 2.
Actividades de reciclaje en la UnACh

Hito	Actividad
Inauguraron los dos puntos verdes principales de la Institución.	Se instala un punto de reciclaje al interior de la Universidad y otro entre la Escuela Básica las Mariposas y el Colegio Adventista de Chile con disponibilidad para que las personas de la Comunidad puedan traer sus residuos para reciclaje. Los puntos verdes están compuestos por dos carcasas con base sólida de cemento de 4x2, 5x1, 5 mts. Con información respecto de que residuos reciclar y cuáles no. Las carcasas están habilitadas con 4 separaciones para reciclar: Papel, Cartón, Plásticos y vidrio.
Adquisición de un contenedor especial	Con el fin de que los usuarios del casino depositen los desechos orgánicos separadamente y puedan ser utilizados

para el casino de la Institución. Se instalaron 10 kit de contenedores de reciclaje en 10 dependencias de la Institución.

en el humus que fabrica el departamento de jardines de la Universidad. Dependencias que son concurridas por la comunidad universitaria, para que puedan dejar allí sus residuos. Estos kits están compuestos por un exhibidor informativo con un contenedor para papel, plástico y otro para vidrio, son 30 contenedores en total, distribuidos en toda la Institución. Se instalaron también un contenedor para pilas que proveyó la Ilustre Municipalidad de Chillán y un contenedor para tetrapak que administró una empresa privada.

Fuente: Elaboración propia

El objetivo número tres del proyecto fue establecido como: Entregar los residuos a organizaciones sin fines de lucro que reciclan para financiar sus proyectos sociales y también a las empresas que reciclan el resto de los residuos. Una parte primordial del reciclaje consiste en que los residuos que se reciclen vayan a parar a alguna empresa o entidad que efectivamente los recicle. A continuación, se describe que se hizo con los residuos de reciclaje recolectados durante el primer año del proyecto.

Tabla 3.

Residuos de reciclaje recolectados durante el primer año del proyecto

Organización	Actividad
Organización de misioneros de la Institución.	El equipo de ecología entregó una donación de papel reciclado a la organización estudiantil de misioneros que existe en la Universidad, el dinero obtenido de la venta de este papel la organización lo abonó a un fondo para los proyectos de misiones que están implementando.
Comercial Migrik	Durante el año se vendieron los residuos reciclados a tres distintas empresas de la Ciudad de Chillán, una de ellas fue Comercial Migrik, empresa privada dedicada a la compra y procesamiento de residuos de reciclaje.
Ecología UnACh	Los dineros recaudados por la venta de los residuos fueron depositados en el fondo del Equipo de Ecología que fue creado con una cuenta contable institucional. Estos fondos son de exclusiva utilización para las actividades del equipo de ecología y mantención de los puntos verdes y contenedores de reciclaje.

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo específico número cuatro y último establecido en el proyecto, fue planteado de la siguiente forma cooperar con el cuidado del medio ambiente a través de la educación ambiental en la comunidad educativa y circundante. Es aquí donde el proyecto

tuvo la intención a través de la educación propiamente tal establecer el reciclaje como una práctica consecutiva y permanente en la institución y le medio que la rodea.

Tabla 4.

Actividades educativas realizadas durante la ejecución del proyecto.

Actividades educativas y talleres.

1. El Equipo Ecología UnACh, realizó cinco talleres donde se capacitó a alumnos y funcionarios de la Institución en diversas áreas de la ecología y reciclaje talleres como: motivación y 3R, liderazgo y trabajo en equipo, diagnóstico y caracterización de residuos sólidos, entre otros.
 2. Se realizaron charlas de reciclaje a la Junta de Vecinos de las Mariposas, complementadas con el operativo “barrio limpio” realizado el 30 de septiembre junto al club de conquistadores Antares del Sur, Club de aventureros Adonai y brigada ecológica de la Escuela Las Mariposas protectores de la creación. Esta actividad tuvo como objetivo enseñar a los más pequeños como cuidar el medio que nos rodea, ya que ellos son impulsores importantes de estas iniciativas dentro de sus hogares.
 3. Estudiantes integrantes del equipo de ecología visitaron todos los cursos de la Escuela Básica las Mariposas y del Colegio Adventista de Chile, con una charla dinámica y práctica de cómo debían reciclar en los contenedores dispuestos para reciclaje y de cómo debían cuidar el medio ambiente y los puntos verdes dispuestos para esto.
-

Fuente: Elaboración propia

El proyecto titulado “Educación para el cuidado del medio ambiente”, permitió la instalación de letreros en el campus, que enseñaran y motivaran a reciclar, también las visitas a todas las instalaciones de la Universidad y sus dependencias para presentarles la iniciativa e invitarlos a reciclar sus desechos en los contenedores habilitados. Se incursionó en actividades como la celebración una vez al año del día del reciclaje en la institución invitando al resto de la comunidad a participar (colegio, escuela, comunidad). Otro aspecto relevante fue comprometer e informar a la Dirección de Servicios Generales de la Institución de la iniciativa de reciclaje de residuos Institucionales.

Conclusión

El proyecto “Educación para el cuidado del medio ambiente”, logró instaurar desde una mirada multicultural en la Institución una práctica de reciclaje que transformó en un pilar fundamental para el surgimiento e inicio de una cultura del reciclaje. Gracias a los resultados y compromiso logrado por el proyecto mencionado, la institución implementó el proyecto “desechos orgánicos, una oportunidad de reciclaje y educación”, con el que logró abarcar la logística y trabajo que necesitan implementar las áreas que producen desechos

orgánicos como, el casino institucional, supermercado, estación experimental y dirección de jardines.

El trabajo medular del proyecto consistió en Instalar contenedores para reciclar: plástico, material orgánico, papel, vidrio, latas, pilas y baterías en lugares estratégicos de la Universidad, donde tuviera fácil acceso tanto la comunidad Universitaria como la comunidad circundante. Instalar contenedores especiales para residuos orgánicos y plásticos en el casino institucional, debido a la mayor cantidad de estos desechos en ese lugar. Otra tarea fue entregar contenedores pequeños y prácticos en las oficinas de la Institución para facilitarles la separación del papel.

Además, se trabajó con organizaciones sin fines de lucro (CODEFF, Coaniquem, Bomberos, otros) que reciclaran algún tipo de residuos y coordinar el retiro de ellos. Contactar a las plantas de reciclaje de otros tipos de residuos diferentes a los que reciclaban las organizaciones sin fines de lucro, para que los retiren de la Institución y con los dineros obtenidos se formó un fondo Institucional para hacer mejoras a esta iniciativa una vez que termine el proyecto.

Sin embargo, el logro más importante obtenido a UnACh fue incorporar la educación ambiental en los lineamientos estratégicos, fomentando el cuidado del medio ambiente con el objeto de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria como también la que está alrededor de la Universidad.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org